

КАРАНТИН БИЛАН БОҒЛИҚ ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7387849>

Тангиров Тоирбек Фурқат ўғли

ИИВ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: Ушбу мақола орқали Сиз, карантин билан боғлиқ ХП чора-тадбирини амалга ошириш фаолиятини такомиллаштириш бўйича тушунчалар, умумий, махсус, якка тартибдаги ва виктимолик профилактика чора-тадбирларининг бугунги кундаги ҳолати, ХП чора-тадбирларини амалга ошириш фаолиятини ташкил этиш бўйича бошқа хорижий давлатларнинг илғор хорижий тажрибаси ҳамда миллий қонунчилигимиздан фарқли ва ўхшаш томонлари, шунингдек, юқорида келтириб ўтилган жиҳатлари фойдаланган ҳолда ушбу фаолиятни такомиллаштириш йўналишлари бўйича билиб олишингиз мумкин.

Калит сўзлар; карантин, хуқуқбузар, профилактика, умумий, махсус, якка.

КИРИШ

Мустақиллик йилларида амалга оширилган ислохотлар суд-хуқуқ соҳасини демократлаштириш ва эркинлаштиришга, фуқароларнинг хуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш борасидаги роли ва аҳамиятини оширишга замин яратди. Республикамизда олиб борилаётган жиноятчиликка қарши курашиш сиёсатида хуқуқбузарликлар профилактикасининг ўрни ва роли сезиларли даражада ошди. Хуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолият мазмуни бутунлай ўзгарди.

«Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг мутлақо янги тизими яратилди. Фақат жазолаш билан кўрқитиб, хуқуқбузарликларнинг оқибати билан курашиш эмас, балки ноқонуний ҳаракатлар содир этилишининг барвақт олдини олиш энг долзарб вазифага айланди»¹. Ўтган давр мобайнида республикамизда хуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича

¹ Мирзиёев Ш.М. Конституция – эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мустаҳкам пойдеворидир. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 25 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2017. – 8 дек.

комплекс чора-тадбирлар амалга оширилиб, бу борадаги ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи яхлит норматив-ҳуқуқий база шаклланди. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг самарали фаолияти натижасида мамлакатда ҳуқуқ-тартибот мустаҳкамланиб, криминоген вазият сезиларли даражада яхшиланди. Бугунги кунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятини ташкил этиш услубларини тубдан ўзгартириш, қонун бузилиши ҳолатларини фожиа этиш ва чоралар кўриш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини таъминлашни ушбу идораларнинг энг асосий вазифасига айлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирларининг самарали тизимини жорий этиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектлари фаолиятида ахборот-коммуникация технология-ларидан фойдаланишни кенг йўлга қўйиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ушбу соҳада эришилган ютуқлар билан бирга, бир қатор муаммо ва камчиликларнинг мавжудлиги Президент Шавкат Мирзиёев томонидан танқид остига олинди, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кутилаётган натижаларни бермаётганлиги таъкидланди².

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида амалга оширилган ислохотларнинг бугунги босқичида унинг самарадорлигини ошириш, шунингдек, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини амалга ошириш жараёнида ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари билан бирга бошқа давлат органлари, жамоат тузилмалари ва фуқароларнинг иштирокини таъминлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2833-сонли қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

манзилга йўналтирилмаганлиги ва уларга комплекс ёндашилмаётганлиги, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш самарадорлиги мавжуд эмаслиги кўрсатиб ўтилди. Ушбу ҳужжатда қонунийлик аҳволини ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича чора-тадбирларнинг самарадорлигини атрофлича муҳокама қилиш учун жойларда, биринчи навбатда криминоген вазият номақбул бўлган ҳудудларда фуқароларнинг сайёр қабуллари ҳамда давлат идоралари ва ташкилотлари вакиллари аҳоли билан учрашувларини ташкил этиш масалалари белгилаб берилди³.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» фармонида эса ички ишлар органлари фаолиятида мавжуд муаммо ва камчиликлар кўрсатилиб, уларни бартараф этишнинг устувор вазифалари белгилаб берилди. Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи давлат органларининг иш шакли ва услублари, энг аввало ахборот-коммуникация технологияларидан етарли даражада фойдаланилмаётганлиги сабабли ҳозирги кун талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги кўрсатиб ўтилди⁴.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш борасидаги чора-тадбирларнинг аниқ манзилга йўналтириш ва уларга комплекс ёндашиш, идоралараро ҳамкорликни ривожлантириш, ҳуқуқбузарликларнинг самарали профилактикасини амалга ошириш борасида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан бир қаторда, бошқа давлат органлари ва жамоат ташкилотларининг ҳам устувор вазифаси этиб белгиланиши бу борада уларнинг олдига алоҳида вазифалар белгилаб берилиши ҳуқуқбузарликлар профилактикасида самарали натижаларга эришишга имкон берди.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833-сон қарори.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-5005-сонли фармони

Мамлакатимизда қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни янада юксалтиришда давлат органларининг ролини ошириш ва уларни халқ билан мулоқот жараёнини тўғри ташкил этиш муҳим рол ўйнайди. Ички ишлар органлари тизимида чуқур ва ҳар томонлама ислохотларнинг амалга оширилиши бевосита Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг маъсулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005 – сонли фармонида ҳам ўз ифодасини топган. Бундан кўзланган мақсад, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг таъбири билан айтганда, «...келажакда эл юртимизнинг ишончи ва меҳрини қозонган, том маънодаги ҳалқпавар ички ишлар тизимини яратишимиз керак».⁵ Бугунги кунда ҳар бир маҳалла энг олис, чекка қишлоқ ва овулларимизгача халқ билан ишлайдиган, унинг дарди ғамига ҳамдард, қувонч ташвишларига шерик ва ҳамнафас бўлишига маънавий жихатдан қодир профилактика инспекторлари фаолият кўрсатишига керакли шарт-шароитлар яратилди.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Маҳаллага бунчалик эътибор берилмаётганлиги бежиз эмас-ки албатта, маҳалла бу ҳаётимиз мезони, яхши-ёмон ҳаракатлар ҳаммаси маҳаллада содир бўлади. Маҳалла ҳар бир инсоннинг камол топишида муҳим маскан ҳисобланади. Ички Ишлар Вазирлиги тизимида ҳуқуқбузарликлар Профилактикасини ўрнини ошириш мақсадида ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2001 йил 6 июнда “Жиноятчиликка қарши курашда Ички ишлар вазирлиги профилактика хизматининг рўлини кучайтириш тўғрисида” ги 247-41 сонли қарори, шунингдек, 2017 йил 14 мартдаги “ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 2833 сонли қарори қабул қилиниши натижасида профилактика тизимида янги жабхаларнинг яратилишига хизмат қилди.

Карантинга оид ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг

⁵ Ш.Мирзиёев. Конституция эркин ва фаровон ҳаётимиз, мамлакатимизни янада тараққий эттиришнинг мусоҳкам пойдеворидир.

ҳуқуқбузарлик содир этилмаган бўлсада, аммо шахс ўзининг ғайриижтимоий хулқ-атворини намоён этса ёки шахсда шундай хулқ-атворларни шаклланишига туртки берувчи ёки имкон берувчи омиллар пайдо бўлганда, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва шарт-шароитларини барвақт аниқлаш, ўрганиш ва уларни бартараф этиш чораларини кўриш, олдини олиш мумкин бўлган ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига йўл қўймасликка қаратилган ташкилий, ҳуқуқий, ижтимоий ва бошқа чора-тадбирлар мажмуи.

«Ҳуқуқбузарликлар профилактаси» тушунчасининг мазмун-моҳияти Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактаси тўғрисида»ги қонунида батафсил тўхталиб ўтилган. Унга асосан, ҳуқуқбузарликлар профилактаси – бу ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек уларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизимидир⁶.

Ҳуқуқбузарликлар, унинг ижтимоий ҳафли тури бўлган жиноятлар содир этилиши – барча мамлакатлар ва даврларга хос ижтимоий воқелик. Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликлар профилактасининг бугунги миллий тизими мустақиллик йилларида ҳаётнинг барча, хусусан, суд - ҳуқуқ соҳасида амалга оширилган ислоҳатлар натижасида шаклланади. Бугунги кунда ислоҳатлар кенг кўламда давом эттирилиб, ҳуқуқбузарликларнинг оқибатлари эмас, балки уларни барвақт профилактасига қаратилган чора – тадбирлар, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишининг сабаб ва шарт - шароитларини аниқлаш, уларни бартараф этиш устивор вазифалар эканлиги белгилаб берилди. Шу боисдан ҳуқуқбузарликлар профилактаси жинойий – ҳуқуқий жазолар орқали эмас, балки ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактаси уларни содир этилиш сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш чора-тадбирларини қўллаш, кучсизлантириш усуллари орқали амалга оширилади, булар эса ҳуқуқбузарликлар профилактаси ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишини озиқартириб турувчи

⁶ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014. – №20. – 221-м.

ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидаги ҳодиса, воқеа ва жараёнларни билишни ва таҳлил қилишни талаб қилади.

Хусусан, криминоген вазиятни чуқур ўрганиш, уни таҳлил қилиш ва мавжут аниқланган ҳуқуқбузарликларнинг омилларини жойида барвақт бартараф этиш орқали барқарор вазиятни таъминлашдан иборат бўлади. Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактикаси шакилланди, уни амалга ошириш усул ва шакллари замон талабларига мос равишда ишлаб чиқилди ва амалда қўлланилмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бир бири билан ўзаро боғлиқ ва узвий тартибда бўлган усул ва шакллари, чора-тадбирларнинг йиғиндисидан иборатдир. Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуннинг 6-моддасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг қуйдаги турлари мавжутлиги кўрсатилган:

- ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси;
- ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикаси;
- ҳуқуқбузарликларнинг яқка тартибдаги профилактикаси;
- ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси.

Ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси – ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи ҳамда унда иштирок этувчи органлар ва муассасаларнинг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш бўйича фаолияти ҳисобланади.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи қонун ҳужжатларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси – ҳуқуқ-тартиботни сақлаш ҳамда мустаҳкамлаш, ҳуқуқбузарликларни аниқлаш, уларга барҳам бериш, шунингдек ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш мақсадида қўлланиладиган ҳуқуқбузарликлар умумий, махсус, яқка тартибдаги ва виктимологик профилактикасининг ҳуқуқий, ижтимоий, ташкилий ва бошқа чора-тадбирлари тизими деб, таъриф берилган⁷. Шунинг алоҳида қайд этиш керакки, Ўзбекистон Республикасининг асосий қонуни ҳисобланган Конституциянинг кўпгина моддалари ҳам

⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни. 2014й 14 май, 3 м. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2014.

беvosита профилактик хусусиятга эга бўлиб, фуқароларнинг жамиятдаги умуминсоний, маънавий-ахлоқий ва ҳуқуқий нормалар ҳамда қонунларни ҳурмат қилиш руҳида тарбиялашга қаратилганлигида кўринади.

Умумий тартибдаги ҳуқуқбузарликлар профилактикаси деганда, ҳуқуқбузарликнинг содир этилиш сабаблари ва унга имкон берган шароитларни аниқлаш, бундай сабаб ва шароитларни бартараф этишга, шунингдек аҳоли орасида турли ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасига оид профилактик усулларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш борасидаги фаолият тушунилади. Ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикаси бир-бири билан узвий боғлиқ бўлган вазифалардан ташкил топган. Шулардан биринчиси ҳуқуқбузарликларнинг йўналишига, тузилишига, даражасига, сабаб ва шароитларига тўлиқ таъсир қилишдан иборатдир.

Ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасини ташкил этишда ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларидаги ҳуқуқбузарликнинг сабаб-шароитлари, бошқа детерминантларини аниқлаш ва бартараф қилиш, таъсирини йўқотиш, кучсизлантириш муҳим аҳамият касб этади. Амалдаги қонун ҳужжатлари таҳлили ҳуқуқбузарликларнинг умумий профилактикаси чора-тадбирлари қўйидагилардан иборат эканлигини кўрсатмоқда:

-ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир давлат дастурлари ва бошқа дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;

– аҳоли ўртасидаги ҳуқуқий тарғибот;

– ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабабларини ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш ҳамда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш.

Ҳамкорлик – бу қонуности ҳужжатларида асосланган вазифалар, йўналишлар ва органлар билан келишилган, хизмат кўрсатадиган ҳудудда жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлашда ҳуқуқбузарликлар шу жумладан, жиноятларнинг олдини олишда иштирок этувчи давлат ташкилотлари, корхона, муассаса, ташкилотлар ва нодавлат нотижорат ташкилотларининг куч ва воситаларидан ўзаро биргаликда оқилona фойдаланиш тушунилади.

Махсус адабиётларда ҳуқуқбузарлик профилактикаси соҳасидаги ҳамкорликни қўйидаги тўрт даражада амалга оширилиши кўрсатилган:

Ички идоравий хамкорлик - яъни жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини амалга оширувчи органлар тизимига кирувчи хизмат ва бўлинмалар ўртасидаги хамкорлик;

Идоралараро хамкорлик - яъни жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини амалга оширувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ўртасидаги ҳамда улар билан давлат бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият органлари ўртасидаги хамкорлик;

Жамоатчилик билан хамкорлик - яъни жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини амалга оширувчи ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар, давлат бошқаруви ва маҳаллий ҳокимият органлари билан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхона, муассаса ва ташкилотлар ҳамда аҳоли ўртасидаги хамкорлик.

Халқаро хамкорлик - яъни бошқа давлатлар, уларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва жиноятларнинг олдини олиш фаолиятини амалга оширувчи бошқа органлари ҳамда халқаро ва жамоат ташкилотлар билан хамкорлик. ИИО лари тизимининг қўйи бўғини бўлган таянч пунктларида кўрсатилган йўналишларининг айримлари, хусусан, халқарони ташкил этишнинг имкони йўқлигини инобатга олиб, таянч пунктлари негизида амалга ошириладиган ўзаро ни иккига ажиратиш мумкин:

а) ички ишлар органлари таркибий тизимига кирувчи тармоқ хизматлари ходимларининг ўзаро хамкорлигини қамраб олувчи-ички;

б) ички ишлар органлари соҳавий хизматлари ходимлари, хусусан профилактика инспекторининг бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилиш идоралари, давлат ва жамоат ташкилотлари, корхона, муассаса, ташкилотлар ва аҳоли билан кенг қамровли алоқаларни ўз ичига олган.

*Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимидаги – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг бошқа соҳавий хизматлари ўртасида ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари ва жамоатчилик тузилмалари билан ҳуқуқ-тартибот ва жамоат тартибини сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши кураши ва жазолар ижросини таъминлашга қаратилган, муайян вақт ва жойда амалга ошириладиган, тегишли шакл, усул ва воситаларга эга бўлган, қонун ҳужжатлари билан тартибга солинадиган ижтимоий ҳуқуқий муносабатлар йиғиндиси*дир.

Ҳуқуқбузарлик профилактикасидаги ҳамкорлик – бу маъмурий ҳудудда криминоген вазиятни доимий равишда таҳлил қилиб бориш, жамоат тартибини сақлаш ва фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, ижтимоий-руҳий муҳитни соғломлаштириш, криминоген омиллар таъсирини йўқотиш ва кучсизлантириш, ўзининг хулқи, ҳаёт тарзи бўйича жиноят содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш ҳамда уларга тарбиявий профилактик таъсир кўрсатиш, содир этилган жиноятларни очиш, қидирувдаги жиноятчиларни аниқлаш ва ушлаш, ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитларини аниқлаш ва бартараф этиш бўйича барча субъектларнинг қонун ва қонуности ҳужжатларида белгиланган ваколатлар, усул ва шакллар асосида келишилган тартибда биргаликда фаолият олиб бориши жараёнидир.

Шу ўринда такидлаш лозимки, профилактика инспектори “Фидокор ёшлар” жамоатчилик патруль гуруҳлари билан ҳамкорлигининг асосий қисми ички ишлар органларининг таянч пунктлари негизида амалга оширилиши мазкур таянч пунктни вазифа ва функцияларини ўрганишни талаб қилади. ИИОлари таянч пунктлари – туманлар ва шаҳарлар ички ишлар бошқармаларининг (бўлимларининг) ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида ташкил этиладиган ҳамда қишлоқларда, овулларда ва шаҳарларнинг маҳаллаларида жамоат тартиби сақланишини, фуқаролар хавфсизлигини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, жиноятчиликка қарши курашишни бевосита таъминлайдиган асосий қўйи бўғини ҳисобланади.

ХУЛОСА

Бугунги кунда жаҳонда ва минтақамизда тарақиёт ва хавфсизликка раҳна солаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, аввало, трансмиллий жиноятлар ва ёт ғоялар таъсирининг тобора кучайиб бораётганлиги уларга барҳам бериш ва ўз вақтида олдини олиш бўйича янги вазифалар қўймоқда. Ҳаётнинг ўзи барча ютуқларни, шу билан бирга, йўл қўйилган камчиликни чуқур ва танқидий таҳлили асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича пухта ўйланган ва изчил ҳаракатларни давом эттиришни объектив заруратга айлантирди.

Таъкидлаш керакки, 2014 йил 14 майда Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонунининг қабул қилинганлиги бевосита жамиятда ҳуқуқбузарлик ва

жиноятчиликнинг профилактикасини самарали ташкил этиш имкониятини беради. Мазкур қонуннинг қабул қилиниши ўз навбатида ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликка қарши кураш фаолиятини ислоҳ этиш борасидаги ислоҳотларнинг давоми ҳисобланади.

Ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси доирасида аҳоли ўртасида ҳуқуқий тарғиботни ташкил этишниги ўзи ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш, уларни бартараф этиш ҳамда бу борада профилактик чора-тадбирларни амалга оширишга имкон берди.

Профилактика инспекторлари аҳоли ўртасида маҳаллаларда, ўқув юртларида, корхона, муассаса, ташкилотларда мутахассислар иштирокида турли мавзуларда маърузаларда аҳолига тарғибот ва ташвиқот ишларини ташкил этиши биринчидан, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтиришга, иккинчидан, уларни турли жинойий тажовуз ва жиноят қурбонлари бўлишини олдини олишга, учинчидан, шахсда жамиятга зид йўналишни шакллантирувчи, воқеъа ва жараёнлар ҳуқуқбузарликларнинг сабаб ва шароитлари, криминоген вазиятларни бартараф этишга хизмат қилади⁸.

Ислохотлар давомийлигида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси амалга ошириш тизимини такоммилаштириш ва моддий-техника таъминотини янада яхшилаш, фаолиятининг самарадорлигини янада оширишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Амалга оширилаётган ишларнинг мақсади жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев: **«Жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш – амалга оширилаётган барча илоҳотлар самарадорлигига эришиш, аҳоли турмуш даражасини ошириш, мамлакатда тинчлик, тотувлик ва барқарор вазиятни таъминлашнинг асосий кафолатидир»**, деб таъкидлаб қонун устуворлигини таъминлаш, мамлакатда тинчлик ва осойишталикни таъминлаш бугунги кундаги долзарб вазифалардан эканлигини кўрсатиб ўтди. Ушбу вазифаларни бажаришда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирлари муҳим аҳамият касб этиб, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, жамиятнинг

⁸ Мирзиёев Ш.М. Демократик ислоҳотларни изчил давом эттириш, халқимиз учун тинч ва осойишта, муносиб ҳаёт даражасини яратиш – барқарор тарақиётимиз кафолатидир // Тадбиркорлар ва ишбилармонлар ҳаракати - Ўзбекистон Либералдемократик партиясининг VIII съезидаги маърузаси / Халқ сўзи.-2016.-3 нояб.

тинчилиги ва осойишталигини таъмилашга хизмат қилади ва ўз навбатида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи субъектлардан катта маъсулият талаб этади.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини асосий субъектлари сифатида эътироф этиладиган ички ишлар органлари профилактика инспекторларининг ҳудудлардаги фаолиятини самарали ташкил этилиши ижобий натижаларга эришишнинг омили ҳисобланади. Профилактика инспекторларнинг фаолиятини самарали ташкил қилишда қонун ва қонуности ҳужжатлари муҳим роль ўйнайди.

Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 май қонуни ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги муносабатларни комплекс тартибга солиб, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этуқчи орган ва муассасаларнинг вазифаларини, ваколатларини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг турлари, ва чора-тадбирларини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи субъектларнинг ҳамкорлигини таъминловчи механизм сифатида уларнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи прокуратура ҳузуридаги кенгашдарининг ташкил этилишини белгилаб берди.

Карантинга оид ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш фаолиятида қуйдаги жиддий камчилик ва муаммолар тўпланиб қолган:

→ Умумий овқатланиш жойлари ва бошқа кўнгил очар жойларда назорат йўқлиги, уларнинг карантин даврида иш фаолиятининг белгиланган тартибига амал қилмаётганлиги;

→ Аҳолининг ҳуқуқуё маданияти пастлиги сабабли карантин қоидаларини менсимаслик ва этиборсизлик билан қараётганлиги.

→ ўзаро ҳамкорлик жараёнида амалий ва ахборот алмашув жараёнида ҳамкорлик етишмаслиги;

→ ички ишлар органларининг бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ҳамда соғлиқни сақлаш муассасалари билан карантинга оид ҳуқуқбузарликлар профилактикаси юзасидан етарли даражада чора-тадбирлар амалга оширилмаётганлиги;

Юқоридаги камчилик ва мавжуд муаммоларни ҳал қилиш учун бугунги кунда ички ишлар органлари томонидан карантинга оид

ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш фаолиятини ташкил этишда қуйидаги йўналишлардаги ишларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

–Умумий овқатланиш жойлари ва бошқа кўнгил очар жойларининг иш фаолиятларини профилактика инспекторлари томонидан доимий равишда назоратга олиш ва аниқланган карантин қоидаларининг бузилиш ҳолатлари бўйича тегишли чоралар кўриш;

–Ички ишлар органлари бошқа ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда соғлиқни сақлаш муассасалари билан ҳамкорликдаги карантинга оид ҳуқуқбузарликларни олдини олиш юзасидан аҳоли орасида ҳуқуқий тарғиботни амалга ошириш, карантинга оид ҳуқуқбузарликларнинг ҳуқуқий ва бошқа оқибатларини тушунтириш;

–Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда соғлиқни сақлаш муассасалари билан ахборот алмашиш тизимини яхшилаш шу ўринда карантинга оид ҳуқуқбузарликлар содир этган ҳуқуқбузар аниқланган вақтда уни корона вирус инфекцияси юқган ёки юқмаганлиги юзасидан текширувдан ўтказиш. Ўзининг корона вирус инфекциясига чалинганлигини билган ҳолда белгиланган тартиб қоидага амал қилмаган ҳуқуқбузарларга нисбатан қўшимча жазо чоралари белгилаш;

–Карантинга оид ҳуқуқбузарликларнинг тизимли равишда содир этилишига доир сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда уларни бартараф этиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш.

Юқоридаги фикрлар асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси чора-тадбирларини амалга ошириш фаолиятини самарали ташкил этиш профилактика инспекторларига бир қатор маъсулиятни юклайди. Биричи Президентимиз И.А.Каримов айтганларидек, «Профилактика инспекторлари юксак профессионализм, одамлар орасига кириб бориш, ёшлар қалбига йўл топа билиш, оила ва мактаб ўртасидаги ўзаро алоқани ўрнатишлари лозим».

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов И. А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т. , 2008 йил.
2. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб янги босқичга кўтарамиз. – Т., 2017 йил.

3. Мирзиёев Ш. М. буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. – Т., 2017 йил.

4. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз / Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи – Халқ сўзи. 2017. , 15. 12. 2016

5. Мирзиёев Ш. М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. // Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий яқунлари ва 2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузаси.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги «Хуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2833 сонли қарори // УРЛ: [ҳтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

7. Ўзбекистон Республикасининг 2007 йил 11 июлдаги «Ўлим жазоси бекор қилиниши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни билан чиқарилган. // УРЛ: [ҳтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

8. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 29 мартдаги «Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни УРЛ: [ҳтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

9. Ўзбекистон Республикасининг 2015 йил 10 августдаги «Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида»ги қонуни УРЛ: [ҳтп://www.lex.uz](http://www.lex.uz);

10. Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. —№(47)// [ҳтп://портал.ақд/филес/Сборники/Ахборотнома/Ахборотнома2020-4; 96](http://портал.ақд/филес/Сборники/Ахборотнома/Ахборотнома2020-4; 96)